

UM BANCO PARA O MUNDO

ANDREY ROSENTHAL SCHLEE

Arquiteto (UFPEL)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutor em Arquitetura (USP)
Professor, FAU-UnB BUENOS AIRES, PARA COMEÇAR.

A cidade de Buenos Aires, entre outras coisas, é caracterizada pela regularidade de suas ruas e avenidas, *calles* e *boulevard*es, que se cruzam no sentido leste-oeste e norte-sul e buscam o infinito, delimitando uma rede de *manzanas* tão perfeitas quanto possível desenhar.

A área central da capital portenha corresponde à quadrícula original projetada por *don Juan de Garay* em 1580. É fruto da vontade do conquistador de, também pela ordem e pela geometria, dominar a barbárie e o pampa. Ao todo, o primeiro projeto previa uma organização de cerca de cento e trinta e cinco quarteirões de 100 x 100m, subdivididos em quatro lotes idênticos. Como uma cidade portuária, a *Plaza Mayor* foi prevista para as proximidades do rio da *Plata*, mas voltada para o forte que lhe protegia. Conforme as *Leyes de Indias*, na mesma praça foram erguidos o *Cabildo* e a *Iglesia Mayor*, respectivamente símbolos dos poderes civil e espiritual. Com o passar dos anos, a praça foi ampliada e redesenhada, ganhando feições afrancesadas; o forte foi demolido e no seu lugar subsiste a eclética Casa Rosada. Com a abertura das *Avenidas de Mayo* e *Julio Roca (Diagonal Sur)*, o *Cabildo* colonial foi mutilado. Já a Catedral, em 1821, recebeu uma fachada inspirada no Palácio Borbón de Paris. A cidade se modernizou, mas persistiu o traçado regular e original, com suas *manzanas* quadradas e parceladas. A arquitetura variada que lhe deu volume seguiu, e segue, modelos distintos com grande influência internacional.

Da Plaza de *Mayo* (antes *Mayor...*) em direção ao norte, ao longo de seis ou sete quarteirões adjacentes, desenvolveu-se o coração financeiro de Buenos Aires, a *city* portenha. Nesta pequena área – nas costas da Catedral e do próprio *Banco de la Nación*¹ (1939) –, foram erguidas as mais importantes casas bancárias da cidade, como o *Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires*² (1872); o *Bank of New York*³ (1912); o *Banco Francés e Italiano*⁴ (1920); o *Banco Anglo Sud Americano*⁵ (1920); o *First National Bank of Boston*⁶ (1925); o *Banco Francés*⁷ (1926); o *Banco*

¹ Rua Rivadavia, 326 – esquina Bartolomé Mitre. Projeto de Alejandro Bustillo, 1939.

² Rua Reconquista, 266 – esquina rua San Martín. Projeto de Henry Hunt, 1872-76. Atual Banco Central.

³ Rua Presidente Perón, 300 – esquina rua 25 de Maio. Projeto de José Markovich, 1912.

⁴ Rua Presidente Perón, 500 – esquina rua San Martín. Projeto de M. Palanti, 1920. Atual Banco Sudameris.

⁵ Rua Bartolomé Mitre, 402 – esquina Reconquista. Projeto E. L. Conder e outros, 1920. Atual Banco de Italia y Rio de la Plata.

⁶ Rua Florida, 99 – esquina Av. Presidente Roque Sáenz Peña. Projeto de Paul Chambers e Louis Tomas, com consultoria do escritório York & Sawyer (EUA), 1925-28

⁷ Rua Presidente Perón, 400 – esquina Reconquista. Projeto de J. Bunge, 1926.

*Popular Argentino*⁸ (1926); o *Deutsche Bank*⁹ (1926); o *Banco Tomquist*¹⁰ (1927); o *Banco El Hogar Argentino*¹¹ (1928); a *Casa Central do Banco da Provincia*¹² (1940); o *Banco de Londres y América del Sur*¹³ (1960); a *Casa Central del Banco Popular Argentino*¹⁴ (1966) e, inclusive, o Chase Manhattan Bank¹⁵ (1984), de Skidmore, Owings & Merrill e o *Banco Nazionale Del Lavoro*¹⁶ (1988), de Mário Botta.

A Sede do Banco de Londres e América do Sul de Buenos Aires foi projetada, em 1959, pelo arquiteto Clorindo Testa, juntamente com o escritório de arquitetura SEPRA: Santiago Sánchez Elía, Frederico Peralta Ramos e Alfredo Agostini. Inaugurado apenas em 1966, ocupou um lote retangular na importante esquina da rua Reconquista com Bartolomé Mitre. Sua arquitetura é até hoje surpreendente: trata-se de um dos mais importantes monumentos arquitetônicos erguidos na década de 60 e uma obra paradigmática da arquitetura Latina Americana.

O BANCO COMO TIPO.

Uma simples análise dos edifícios bancários acima citados, e que compõem o coração financeiro da capital Argentina, leva-nos a uma constatação irrefutável: trata-se de uma arquitetura de caráter adequado e que trabalha com um tipo facilmente reconhecível. O Banco da Nação (1939), por exemplo, ocupa um quarteirão inteiro, valoriza uma esquina a 45°, e organiza os espaços internos a partir de um grande hall com 50m de diâmetro e 36m de pé direito. O *First National Bank of Boston* (1925), projetado com consultoria dos americanos *York & Sawyer*, explora a possibilidade de acesso pela esquina do imóvel e distribui as diferentes funções do banco ao redor de um grande vestibulo com pé direito elevado. Várias outras sedes bancárias repetem a mesma solução.

Hugo Segawa¹⁷, estudando a atividade bancária e sua arquitetura no Brasil, igualmente identificou a mesma solução padrão e, apoiado em Giulio Carlo Argan, lembra que esse tipo – hoje reconhecível e ainda amplamente adotado – foi gerado a partir da manipulação de um outro, que corresponde ao tipo de palácio do Renascimento, com um pátio com pórtico interior. Ou seja, os arquitetos cobriram o pátio central (na maioria das vezes com belas clarabóias envidraçadas) e fecharam as arcadas com balcões e guichês de atendimento, definindo duas áreas funcionais distintas: a de atendimento público (o hall ou salão central) e a de serviços internos do banco (que correspondia às porções periféricas ao hall). Externamente, tais edificações buscavam concretizar a mensagem de solidez e

⁸ Rua Florida, 20 – esquina Presidente Perón. Projeto de Antonio U. Villar e Carlos Villar, 1926-31.

⁹ Rua Bartolomé Mitre, 401. Projeto de E. Sackmann, 1926.

¹⁰ Rua Bartolomé Mitre, 559. Projeto de Alejandro Bustillo, 1927. Atual Credit Lyonnais.

¹¹ Rua Bartolomé Mitre, 575. Projeto de Alejandro Antonini, 1928. Atual Banco Santander.

¹² Rua San Martín, 137 – esquina Reconquista. Projeto de Gregório Sánchez e outros, 1940.

¹³ Rua Reconquista, 100 – esquina Bartolomé Mitre. Projeto de Clorindo Testa e SEPRA, 1960-66.

¹⁴ Rua Florida, 183 – esquina Presidente Perón. Projeto de Mario Roberto Alvarez, 1966.

¹⁵ Rua 25 de Maio, 140. Projeto de Santiago Sánchez e SOM (EUA), 1982.

¹⁶ Rua Florida, 40. Projeto de Mário Botta e Haig Uluhogian, 1988-89.

¹⁷ SEGAWA, Hugo. A atividade bancária e sua arquitetura, *Projeto*, n.67, setembro, 1984. p.50 a 54.

de segurança das diferentes instituições financeiras. Neste sentido, sempre que possível, as esquinas foram privilegiadas.

Em 1955, Henry-Russell Hitchcock¹⁸ organizou para o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque a exposição *Latin American Architecture since 1945*. O catálogo da mostra faz referência a quarenta e sete obras de onze países. Muitas delas consideradas paradigmáticas, como a Igreja de São Francisco da Pampulha de Oscar Niemeyer, a Biblioteca Central da Universidade Nacional Autônoma do México de Juan O’Gorman, a Aula Magna da Cidade Universitária de Caracas de Carlos Raúl Villanueva, o Parque Guinle de Lucio Costa, a “casa ponte” de Amâncio Williams, a “casa de Canoas” de Oscar Niemeyer, a “casa de Tacubaya” de Luis Barragán e a “casa La Plata” de Le Corbusier. Entre os monumentos analisados, apenas uma sede bancária: a do Banco Boavista do Rio de Janeiro, projetado por Oscar Niemeyer em 1946.

Niemeyer projetou um edifício em altura. O Banco ocupa quatro pavimentos, de um total de quatorze. O térreo é recuado, configurando uma galeria coberta – como exigia a legislação local – e o salão de atendimento público, conforme a boa tradição, ganha pé direito duplo graças ao mezanino engenhoso. A estrutura é independente e segue o esquema corbusieriano “Dom-ino”. No térreo, as paredes de tijolos de vidro curvam-se entre as colunas externas de dupla altura. O efeito é surpreendente, garantindo um ritmo inusitado às fachadas oeste e norte; e um festival de luz filtrada no interior da agência. O livro de Stamo Papadaki¹⁹ e a revista *L’Architecture d’Aujourd’hui*²⁰, respectivamente publicados em 1950 e 1952, registraram detalhadamente o Banco Boavista. Mostram, por meio da reprodução dos croquis originais, a preocupação de Niemeyer com o entorno imediato, com a relação entre os prédios vizinhos, com o espaço interno da agência, e com a insolação e o sombreamento das distintas fachadas (a sul toda envidraçada, a oeste protegida por *brises* verticais e a norte preservada por *brises* horizontais móveis). “Foi uma grande sensação na época tal projeto, pois a imagem arquitetônica de prédios bancários estivera sempre associada à austeridade e solidez de estilos clássicos”²¹.

CLORINDO TESTA, ARQUITETO DE 1948 A 1959.

Clorindo Manuel José Testa nasceu em 10 de dezembro de 1923 em *Benereto*, cidade de Nápoles, Itália. Com poucos meses de vida, juntamente com sua família, veio para Buenos Aires. Naquele momento, a cidade recebia grandes levas de imigrantes e passava por significativas transformações urbanísticas e arquitetônicas (ainda de influência *Beaux Arts*), que implicaram na elaboração do primeiro *Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal* (1924/25).

¹⁸ HITCHCOCK, Henry-Russel. *Latin American achitecture since 1945*. 2ed. New York: The Museum of Modern Art/Arno Press, 1972.

¹⁹ PAPADAKI, Stamo. *The work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1950. p.142 a 151.

²⁰ Banco Boavista, *L’Architecture d’Aujourd’hui*, Paris, n.42-43, agosto, 1952. p.42 e 43.

²¹ CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno. Guia de arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. p.272.

Em 1948, com vinte e cinco anos, Clorindo formou-se arquiteto pela *Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires*. Saiu da Escola afirmando que Le Corbusier fora seu único mestre. Um Corbusier que ainda não havia construído a Casa do Dr. Curutchet (1948-49) em La Plata, tampouco Ronchamp (1950), Chandigarh (1952) e La Tourette (1957). Ainda em 48, com muita repercussão, Bruno Zevi visitou Buenos Aires para o lançamento da tradução para o castelhano do livro *Saber Ver a Arquitetura*.

Recém formado, Clorindo passou a colaborar com o grupo *Austral* na elaboração do novo Plano Regulador da Capital (1947-49), trabalho coordenado por Jorge Hardoy, e que contava com a participação dos arquitetos Juan Kurchan, Jorge Vivanco, Antonio Bonet (da Espanha) e Ernesto Rogers (da Itália).

Em 1949, Clorindo recebeu uma bolsa de estudos que lhe financiou três meses na Itália (onde permaneceu até 1952!), aproveitando a oportunidade para visitar e registrar grandes obras de arquitetura. Ainda na Itália, conheceu Frans van Riel²² – ilustrador e fotógrafo, proprietário da primeira revista sobre arte e da primeira galeria de arte da Argentina – que o incentivou a desenvolver seus desenhos e a expô-los para o grande público. Ao retornar a Buenos Aires, Clorindo passou a pintar e realizou sua primeira exposição como artista plástico. Anos mais tarde confessou que desde aquela época, pintura e arquitetura estão sempre juntas. E que os dois anos que passou na Itália, viajando e desenhando, foram fundamentais para a sua formação²³. Foi só a partir deste momento, que teve início a sua produção como arquiteto. Logo obteve várias premiações em diversos concursos, tais como: para a sede da Câmara Argentina da Construção (1º lugar); para o Centro Cívico e rodoviária de Santa Rosa, La Pampa (1º); para um edifício residencial (2º); para a sede da *Flota Fluvial del Estado* (2º); para uma colônia de férias (3º); para a Prefeitura de Córdoba (4º) e para o Memorial a *Batlle y Ordoñez* em Montevideu (3º).

Das obras realizadas ou projetadas até 1959, é importante destacar o complexo erguido em Santa Rosa, capital da Província de La Pampa (1956-63). Primeiro porque foi desenvolvido juntamente com outros arquitetos (F. Rossi, A. Gaido e B. Dabinovic); segundo porque demonstra claramente a predileção pelo uso do concreto aparente-bruto; e terceiro porque revela uma característica constante na obra do arquiteto: a variedade formal, ou seja, para cada problema arquitetônico uma solução distinta. “Não há uma tese preconcebida de como será o espaço em cada edifício, ele surgirá de uma série de parâmetros particulares. O que está determinado de antemão é que deverá tratar-se de um espaço de alta qualidade plástica e não um resíduo de princípios funcionais ou estruturais”²⁴.

²² Frans van Riel, nasceu em Roma em 1879, fundou a Revista *Augusta* em 1918 e a Galeria de Arte Frans Riel em 1924. Morreu em 1950.

²³ TESTA, Clorindo. Entrevista a Jorge Mário Jáuregui, *Projeto*, n.273, novembro, 2002.

²⁴ GLUSBERG, Jorge. *Breve história de la arquitectura Argentina*. Tomo II. Buenos Aires: Claridad, 186.991. p.86.

O Palácio do Governo de Santa Rosa é uma barra de concreto armado no qual foram aplicados elementos, igualmente de concreto, que o protegem da incidência solar e o caracterizam, compondo suas fachadas. O Palácio é um precedente e, ao mesmo tempo, indica referências. A idéia da caixa protegida foi explorada ao máximo no Banco de Londres e a lembrança de Le Corbusier é uma constante: o partido da manufatura de *Saint-Dié* (1946), a grande grelha da Casa Curutchet (1948), a composição do Palácio de Ahmedabad (1954).

O concurso para a *Municipalidad de Córdoba* realizado em 1954 foi vencido pelos arquitetos Santiago Sánchez Elía, Frederico Peralta Ramos e Alfredo Agostini (do escritório SEPRA). Clorindo Testa ficou com o 4º lugar. Tratava-se de uma das mais importantes sociedades de arquitetura da Argentina. Responsável por uma obra qualitativa e quantitativamente significativa, marcada pela “exitosa busca de soluções arquitetônicas renovadoras e um desenvolvimento comercial de envergadura”²⁵. Entre os projetos do SEPRA, devemos destacar a sede dos *Teléfonos del Estado* (1951), caracterizada pelo uso de pórticos de concreto aparente e pela *loggia* que integrava o interior e o exterior do imóvel. Tais elementos foram reutilizados na *Municipalidad de Córdoba* e no *Banco de la Nación Argentina de Tucumán*. Segundo Jorge Glusberg²⁶, a experiência acumulada e a participação do SEPRA foram fundamentais para que um projetista como Clorindo Testa desenvolvesse um projeto como o do Banco de Londres.

O BANCO DE LONDRES E AMÉRICA DO SUL DE BUENOS AIRES.

Em 1959, foi realizado o concurso público para a Casa Central do Banco de Londres e América do Sul de Buenos Aires. O programa de necessidades não implicava na elaboração de espaços de grande complexidade, mas apenas exigia um cuidado especial na distribuição das distintas áreas funcionais e a simplificação e otimização das circulações. As bases do concurso solicitavam um projeto capaz de “transmitir a integridade, eficiência e confiança por meio de uma expressão arquitetônica clara e concisa que não recorresse a imagens do passado ou a clichês que logo se tornariam antiquados”²⁷. O lote retangular, encravado na *city* portenha – na importante esquina da rua Reconquista com Bartolomé Mitre – condicionou o projeto vencedor. O cruzamento das duas *calles* delimita quatro esquinas a 90 graus, cada uma correspondendo a um quarteirão distinto. Em cada aresta existe um banco. Em sentido horário, temos o *Banco de La Nación Argentina* (1939), o *Banco de Italia y Río de la Plata* (1920), o *Deutsch Bank* (1926) e o lote que veio a ser ocupado pelo Banco de Londres – que apresenta, como vizinhos imediatos o *Banco Francés del Río de la Plata* (1926) e o *Banco Nacional de Desarrollo* (1928). Em entrevista ao arquiteto Jorge Mário Jáuregui, Clorindo Testa²⁸ informou que sempre confronta seu traçado com o que o lugar permite e que é condicionado

²⁵ GLUSBERG, Jorge. *Breve historia de la arquitectura Argentina*. Tomo II. Buenos Aires: Claridad, 1991. p.50.

²⁶ GLUSBERG, Jorge. *Breve historia de la arquitectura Argentina*. Tomo II. Buenos Aires: Claridad, 1991. p.52.

²⁷ Clorindo Testa citado por GLUSBERG, Jorge. *Clorindo Testa. Pintor y arquitecto*. Buenos Aires: Summa+Libros, 1999. p.41.

²⁸ TESTA, Clorindo. Entrevista a Jorge Mário Jáuregui, *Projeto*, n.273, novembro, 2002.

pelas “preexistências naturais ou construídas”. Assim, “a proposta vai se encaixando no que existe e passa a fazer parte da realidade”. O projeto do Banco de Londres – elaborado em parceria com os arquitetos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini – ilustra perfeitamente tal afirmação, no entanto, vai muita mais além.

Figura 1. Maquete do Banco de Londres. Fonte: Revista Arquitetura, n.43, jan. 1966. p.22.

Trata-se de uma edificação compacta, com cerca de 28.000m², distribuídos em (pelo menos) nove níveis, três dos quais em subsolo. Toda ela caracterizada pela presença externa e marcante dos pórticos estruturais seriados em concreto aparente, que dão forma à edificação e delimitam seu espaço interno como único. Os pilares dos pórticos apresentam desenho que corresponde à lógica estrutural do concreto armado, no entanto, foram conectados (contraventados), uns aos outros, por planos perfurados de concreto, gerando uma espécie de renda, malha ou máscara que se revela em grupos e em momentos distintos. O concreto bruto e as perfurações remetem à Corte de Justiça de Chandigarh. Além da função estritamente estrutural, são os pórticos que dialogam com o entorno. São eles que dão a cor cinza ao monumento; emprestam ritmo variado à composição; estabelecem a escala do edifício em relação à escala da cidade; e definem os limites entre interior e exterior, ajudando a reafirmar a importância da rua corredor da cidade tradicional. Em última análise, pode-se dizer que se tratar de uma caixa de vidro protegida por estruturas de concreto²⁹. Tal qual a caixa torácica protege nossos órgãos vitais.

²⁹Carlos Eduardo Comas fala em envoltório de vidro associado à idéia de banco transparente protegido por placas e grades de concreto: “um concreto que reluz como pedra e encerra como jaula”. COMAS, Carlos Eduardo Dias. *A selva de pedra: Banco de Londres, Buenos Aires, Argentina, 1958 – 1966*. Disponível em: <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq007/arq007_02.asp> Acesso em: 05/07/2006.

Figura 2. Vistas do Banco de Londres. Fonte: foto do autor.

O térreo, ou primeiro pavimento, foi projetado em cota ligeiramente superior à do passeio público, de maneira a permitir a criação de uma faixa de ventilação permanente no primeiro subsolo e fazer uma sutil referência aos porões dos prédios vizinhos. Da plataforma que configura o térreo – o grande espaço de atendimento ao público – nascem duas seqüências paralelas de pilares de concreto igualmente aparente. Cada uma apoiando duas lajes retangulares e longitudinais sobrepostas. Tais tabuleiros correspondem aos segundo e terceiro pavimentos. Por outro lado, dos pórticos pendem, por meio de tirantes, as lajes de mais três níveis, todos destinados ao trabalho burocrático da instituição. Na parte central da edificação, ainda no sentido longitudinal e entre os tabuleiros, desenvolve-se um espaço bastante fluido, com pé direito elevadíssimo, onde foram concentrados todos os sistemas de circulação vertical (escadas abertas e enclausuradas, escadas rolantes e elevadores).

Figura 3. Perspectiva do interior do Banco de Londres. Fonte: Revista Arquitetura, n.43, jan. 1966. p.22.

A concepção primária do Banco de Londres ficou registrada em um croqui elaborado por Clorindo Testa, no qual representou a edificação em corte esquemático. Pavimentos “enclausurados” suspensos, pavimentos “enclausurados” enterrados e, entre eles, os tabuleiros como que brotando do

solo – soltos, iluminados, ventilados. No centro do desenho, o espaço estruturador com pé direito elevado. A altura da edificação em concordância com a do prédio vizinho. No croqui, é possível perceber linhas contínuas e pontilhadas que distinguem as áreas privadas e públicas da edificação.

Figura 4. Croqui de Clorindo Testa. Mostra um corte transversal da edificação. Fonte: GLUSBERG, Jorge. Clorindo Testa. Pintor y arquitecto. Buenos Aires: Summa+Libros, 1999. p.128.

No cruzamento da rua Reconquista com Bartolomé Mitre, ao contrário dos bancos vizinhos, Clorindo Testa propôs o vazio. Se a tradição buscava valorizar hierarquicamente tal encontro – com curvas, chanfros e/ou coroamentos – no Banco de Londres o que existe é a desmaterialização da esquina. É pela ausência que ela se impõe. Deixa de ser mais uma – semelhante a todas as outras que marcam os encontros de Buenos Aires. Trata-se de uma praça de transição. Praça coberta e com pé direito alto. Delimitada e protegido pela estrutura em balanço (a grande “pantalla”, segundo Glusberg³⁰).

³⁰GLUSBERG, Jorge. *Breve historia de la arquitectura Argentina*. Tomo II. Buenos Aires: Claridad, 1991. p.90.

Sobre a solução encontrada para a esquina do Banco de Londres, registrou Clorindo Testa:

“A partir do momento em que comecei a trabalhar intensamente com Agostini sobre como deveria ser o Banco de Londres, imaginamos que teria de ser uma praça coberta. Se tratava de ruas muito estreitas, Reconquista e Bartolomé Mitre, de aproximadamente dez metros de largura... Aproveitamos o ângulo formado para realizar uma espécie de praça coberta... É necessário integrar a obra na cidade. Por isso fizemos esse grande vazio, para que o acesso ao Banco resultasse facilitado. É necessário facilitar as coisas para quem circula pela cidade. Por isso a proporção foi inicialmente de uma praça coberta, a maneira da Loggia dei Lanzi de Florença”³¹.

Figura 6. Veduta della Loggia dei Lanzi. Florença. Disponível em www.philographikon.com

QUE VOCÊ PENSA DO PALÁCIO DOS DOGES?

(... referências brasileiras).

Nos textos *Considerações sobre o ensino da arquitetura*³², *Considerações sobre arte contemporânea*³³ e *O arquiteto e a sociedade contemporânea*³⁴ – respectivamente publicados em 1945, 1952 e 1955 – Lucio Costa desenvolveu a metáfora da flor e do cristal:

*Constata-se desde logo a existência de dois conceitos distintos e de aparência contraditória: o conceito **orgânico-funcional**, cujo ponto de partida é a satisfação das determinações de natureza funcional, desenvolvendo-se a obra como um organismo vivo(...) e o **conceito***

³¹ TESTA, Clorindo citado por GLUSBERG, Jorge. *Clorindo Testa. Pintor y arquitecto*. Buenos Aires: Summa+Libros, 1999. p.41.

³² COSTA, Lucio. *Considerações sobre o ensino da arquitetura*, Rio de Janeiro, *Revista de Arte*, n.3, setembro de 1945.

³³ COSTA, Lucio. *Considerações sobre arte contemporânea*, Rio de Janeiro, *Os Cadernos de Cultura*, Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Cultura, 1952.

³⁴ COSTA, Lucio. *O arquiteto e a sociedade contemporânea*, Rio de Janeiro, *Módulo*, n.2, 1955.

*plástico-ideal, cuja norma de proceder implica senão o estabelecimento de formas plásticas a priori, às quais se viriam ajustar, de modo sábio ou engenhoso, as necessidades funcionais... No primeiro caso a beleza desabrocha, como uma flor (...); ao passo que no segundo ela se domina e contém, como num cristal...*³⁵

A partir de tal constatação, Lucio Costa argumenta que as técnicas construtivas, apoiadas no emprego do concreto e do aço e baseadas na idéia de planta livre e na fachada independente, permitiram a união dos dois conceitos em uma mesma obra. “É na fusão desses dois conceitos que se escondem à sedução e as possibilidades ilimitadas de expressão da arquitetura moderna”³⁶. A citação nos remete mais uma vez a Le Corbusier, na sua Maison (e esquema) Dom-ino e no famoso desenho-tese das Quatro Composições. No entanto, é interessante perceber que os textos de Lucio são contemporâneos ao desenvolvimento dos denominados edifícios “nave” de Mies van der Rohe: restaurante para motoristas (1946), Crown Hall (1950-56) e Teatro de Mannheim (1953); todos marcados pela construção de pórticos metálicos capazes de sustentar e suspender as coberturas e os tetos das edificações, permitindo uma flexibilidade total dos arranjos internos. Carlos Eduardo Comas lembra um precedente significativo, o prédio de escritórios do argentino Amâncio Williams de 1946³⁷. Assim, temos a idéia de uma estrutura portante expressiva e externa à composição, o emprego do vidro como fechamento e elemento revelador do espaço interno e a garantia de extrema liberdade para a solução dos problemas funcionais pragmáticos (que não mais determinam a forma da construção). No Brasil, na mesma época, o tema ganhou contribuições importantes. Em 1943, Niemeyer projetou o Teatro Municipal de Belo Horizonte, com estrutura externa calculada por Joaquim Cardoso; em 1948, propôs solução semelhante no estudo do Teatro para o Ministério da Educação do Rio de Janeiro; em 1953, Affonso Eduardo Reidy projetou o Colégio Paraguai-Brasil, evidenciando plasticamente a sua opção estrutural³⁸ e, quase como uma consequência natural, em 1954, projetou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro:

“A estrutura é indissociável da arquitetura, funcionando como elemento plástico e determinante da solução adotada. De modo a liberar completamente de colunas o bloco de exposições, foram criados quadros estruturais a cada dez metros... Para obter uma estrutura delgada, a função de sustentação foi dividida: o pavimento superior e a cobertura são suspensos por tiras de aço às vigas do quadro estrutural, enquanto o primeiro pavimento se apóia nas colunas verticais... O

³⁵ COSTA, Lucio in. XAVIER, Alberto (org.). *Lúcio Costa. Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro de Estudos Universitários de Arquitetura, 1962. p.204.

³⁶ COSTA, Lucio in. XAVIER, Alberto (org.). *Lúcio Costa. Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro de Estudos Universitários de Arquitetura, 1962. p.205.

³⁷ COMAS, Carlos Eduardo Dias. *A selva de pedra: Banco de Londres, Buenos Aires, Argentina, 1958 – 1966*. Disponível em: <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq007/arq007_02.asp> Acesso em: 05/07/2006.

³⁸ Que desenvolve uma solução estrutural adotada por Oscar Niemeyer na Escola de Diamantina, de 1951.

*concreto foi utilizado sem qualquer revestimento, tirando-se partido de sua forma, textura e cor.*³⁹

Da mesma forma, sobre o Banco de Londres poderíamos dizer: a estrutura é indissociável da arquitetura, funcionando como elemento plástico e determinante da solução adotada. De modo a liberar de colunas os diferentes pavimentos de atendimento ao público, foram criados os pórticos estruturais de concreto. Para não sobrecarregar a estrutura, a função de sustentação foi dividida: os três pavimentos superiores e a cobertura são suspensos por tirantes de aço às vigas dos pórticos, enquanto dois outros pavimentos se apóiam nas colunas que brotam do térreo. O concreto foi utilizado sem qualquer revestimento, tirando-se partido de sua forma, textura e cor. No entanto, é importante mencionar pelo menos uma diferença fundamental entre os dois monumentos: no MAM, a estrutura repetida (quadros) se fez delgada para permitir a franca e direta fluidez da paisagem do entorno – o meio natural e o parque artificial; no Banco de Londres, ao contrário, a estrutura repetida (pórticos) se fez mais densa e complexa, não para impedir, mas para selecionar a paisagem do entorno – o meio urbano e os fragmentos de arquiteturas.

Oscar Niemeyer⁴⁰, escrevendo sobre a forma na arquitetura e justificando suas opções arquitetônicas, argumentou existir um grande equívoco na atualidade, principalmente quando elogiamos características da arquitetura do passado que não aceitamos na arquitetura contemporânea. Diz ele:

– *Que você pensa do Palácio dos Doges?*

– *Muito bonito.*

– *E das suas colunas cheias de curvas?*

– *Belíssimas.*

– *Mas você não acha que elas poderiam ser mais simples e funcionais?*

– *Acho.*

– *Mas se elas fossem mais simples e funcionais não criariam, sem suas curvas, o contraste esplêndido que estabelecem com a parede lisa e externa que suportam?*

– *Isso é verdade.*

– *Então, você tem que aceitar que quando uma forma cria beleza ela tem uma função e das mais importantes na arquitetura.*

³⁹ CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno. Guia de arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. p.49.

⁴⁰ NIEMEYER, Oscar. *A forma na arquitetura*. Rio de Janeiro: Avenir, 1978. p.53.

Figura 7. Detalhe do Palácio dos Doges. Veneza. Disponível em www.corfu.pictures.com

CONCLUSÕES.

No mesmo ano em que Clorindo Testa recebeu seu título de arquiteto – 1948 – Bruno Zevi visitou Buenos Aires. A viagem e a palestra então proferida, fizeram parte da programação de lançamento, em espanhol, do livro *Saber Verdere L'Architettura*. No Brasil, a versão em português só seria lançada em 1984. Zevi estava preocupado em compreender a essência da arquitetura como criação de espaços. A importância e repercussão do livro é conhecida e reconhecida por todos. Mas qual teria sido a influência do texto sobre o jovem arquiteto Clorindo Testa?

Muitos anos mais tarde, Josep Maria Montaner registrou que “o maior esforço intelectual e formal do Movimento Moderno consistiu em definir uma nova concepção de espaço utilizando o suporte produtivo dos novos avanços tecnológicos – estrutura de aço ou de concreto armado e fechamentos de vidro – e os novos instrumentos da abstração”⁴¹. A obra de Clorindo Testa é muito diversificada e, ao longo dos últimos sessenta anos, tem exemplificado as preocupações do artista com as formas de expressão de seu tempo. Ou seja, Clorindo Testa, tem buscado estabelecer distintas maneiras de comunicação com a população: a que visita suas exposições de pinturas e desenhos, a que depara-se com suas instalações ou a que interage com sua arquitetura. Neste sentido, Clorindo Testa tem sido – sempre – um criador de imagens fortes. O Banco de Londres (1959), a Biblioteca Nacional (1962), o Hospital Naval Central (1970) e a Casa em Martinez (1992), são obras de uma especialidade e expressividade poucas vezes encontradas na arquitetura Latino Americana. Clorindo Testa, leva às últimas consequências a questão fundamental do Movimento Moderno levantada por Montaner. Ele sabe que a experiência espacial arquitetônica não se esgota no interior de um edifício. Ele sabe que a interpretação espacial de um edifício é insuficiente como instrumento crítico para o julgamento do valor de uma obra arquitetônica. E foi Bruno Zevi quem enfatizou tais preocupações. Por meio de inúmeros “quadros” contendo conjuntos de imagens, o autor italiano exemplificou sua

⁴¹ MONTANER, Josep Maria. Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales. Barcelona: UPC, 2000. p.97.

teoria. O Palácio Farnese, em Roma, e a Loja dos Turcos, em Veneza, ilustram o tratamento de superfícies e de volumes; a Praça de São Marco, em Veneza, e a Villa Savoie, em Poissy, ilustram espaços internos fortes; a Abadia de Westminster, em Londres, e a Catedral de Estrasburgo ilustram os contrastes dimensionais e a continuidade espacial do gótico; o Palácio dos Doges de Veneza e a Praça da Signoria, em Florença (onde encontra-se a *Loggia dei Lanzi*), ilustram espaços esteticamente qualificados erguidos ao longo da história da arquitetura.

É bem provável que Clorindo Testa tenha lido o livro de Bruno Zevi. É bem provável que, em sua longa estadia na Itália, Clorindo tenha visitado cada uma das obras citadas por Zevi. Tenha, inclusive, experimentado as sensações espaciais da *Loggia dei Lanzi*. E é bem provável que o artista nunca tenha esquecido a seguinte apologia de Zevi:

“Qualquer um pode desligar o rádio e abandonar os concertos, não gostar de cinema e de teatro e não ler um livro, mas ninguém pode fechar os olhos diante das construções que constituem o palco da vida cidadina e trazem a marca do homem no campo e na paisagem”⁴².

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAYÓN, Damián, GASPARINI, Paolo. **Panorámica de la arquitectura latino-americana**. Barcelona: Blume, 1977.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno. Guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CONONA MARTÍNEZ, Alfonso. Sobre la arquitectura de Clorindo Testa, **Revista 3**, n.1, novembro/dezembro, 1993.
- COMAS, Carlos Eduardo. **A selva de pedra: Banco de Londres, Buenos Aires, Argentina, 1958 – 1966**. Disponível em: <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq007/arq007_02.asp> Acesso em: 05/07/2006.
- COSTA, Lucio in. XAVIER, Alberto (org.). Lúcio Costa. Sobre arquitetura. Porto Alegre: Centro de Estudos Universitários de Arquitetura, 1962.
- GLUSBERG, Jorge. Algunas obras, algunos proyectos, **Revista 3**, n.1, novembro/dezembro, 1993.
- GLUSBERG, Jorge. **Breve historia de la arquitectura Argentina**. Tomo II. Buenos Aires: Claridad, 1991.
- GLUSBERG, Jorge. **Clorindo Testa. Pintor y arquitecto**. Buenos Aires: Summa+Libros, 1999.
- HITCHCOCK, Henry-Russel. **Latin American achitecture since 1945**. 2ed. New York: The Museum of Modern Art/Arno Press, 1972.
- MONTANER, Josep Maria. **Introducción a la arquitectura. Conceptos fundamentales**. Barcelona: UPC, 2000. p.97.
- NIEMEYER, Oscar. **A forma na arquitetura**. Rio de Janeiro: Avenir, 1978. p.53.
- NIEMEYER, Oscar. Banco Boavista, **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.42/43, agosto, 1952.
- PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950.
- PETRINA, Alberto (dir.). **Buenos Aires. Guia de arquitectura**. Sevilla: Consejería de obras Públicas y Transportes, 1994.
- REVISTA 3. **Clorindo Testa**. Buenos Aires, novembro e dezembro. 1993.
- SEGAWA, Hugo. A atividade bancária e sua arquitetura, **Projeto**, n.67, setembro, 1984.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitectura latinoamericana contemporánea**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- TESTA, Clorindo. Banco de Londres, **Revista Arquitectura**, n.43, janeiro, 1966.

⁴² ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p.2.

TESTA, Clorindo. Entrevista a Jorge Mário Jáuregui. **Projeto**, n.273, novembro, 2002.

TOCA, Antonio (ed.). **Nueva arquitectura em América Latina: presente y futuro**. México: Gustavo Gili, 1990.

ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p.2.